

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVISTAS ECOLOGISTAS: TRANSICIÓN ENERGÉTICA

¡La transición energética será
justa y popular o no será!

Eco-razonar

territorios y feminismos
desde el Sur

Eco-razonar, 2022

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución. Compartirlgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

ecorazonar@gmail.com

Primera edición: enero 2022

Redacción: Catherine Eyzaguirre, Tania Gomez y Alejandra Huamán

Cuidado de la edición: Claudia Acosta

Diagramación: Eva Verónica Santivañez y Rafael Guillén

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Eco-razonar y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Cita sugerida: Eco-razonar (2022). ***Caja de herramientas para activistas ecologistas: Transición Energética***. Lima, Perú.

DOI: 10.5281/zenodo.5867020

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVISTAS ECOLOGISTAS:

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Sobre EcoRazonar

EcoRazonar es una colectiva de ecología política feminista. Se fundó en el 2019 con el objetivo de democratizar los debates en torno a la crisis ambiental, para que no queden únicamente en espacios expertos y puedan ser de discusión pública. Buscamos innovar en procesos de formación y comunicación dirigidos en particular a los, las y les jóvenes interesados en cuestiones ambientales. Asimismo, buscamos difundir, aportar y tejer alternativas a la crisis ambiental junto a organizaciones sociales una mirada crítica y desde el Sur.

- <https://www.facebook.com/Ecorazonar>
- <https://www.instagram.com/ecorazonar/>
- <https://twitter.com/ecorazonar>
- <https://www.youtube.com/c/Ecorazonar>

Eco-razonar
territorios y feminismos
desde el Sur

ÍNDICE

- 6** Introducción
- 7** Glosario
- 9** ¿Qué entendemos por energías?
- 10** ¿Qué es la transición energética?
- 11** ¿Qué retos enfrenta la transición energética?
- 15** La transición energética debe ser un espacio de disputa de las desigualdades
- 17** Fin: ¿Cómo entendemos una transición energética justa y sostenible?
- 18** Recursos recomendados
- 19** Lecturas recomendadas

INTRODUCCIÓN

El uso de combustibles fósiles es uno de los principales motores del cambio climático, y no se trata solo de que un carro use mucha gasolina, sino de la forma en que producimos, utilizamos y distribuimos la energía. Si crees que montar tu bicicleta y no usar cañitas es suficiente mientras los ultrarricos emiten cientos de toneladas de carbono por viajes de diversión al espacio ¡piénsalo de nuevo! Creemos que es hora de pensar de forma más amplia en cómo se genera, usa y distribuye la energía. Y ahí es donde entra la transición energética, que es un conjunto de acciones para implementar fuentes de energía menos contaminantes, más justas y que aseguren el bienestar de la población a nivel global.

Nos toca presentar las respuestas a esta crisis como prioridad y para ello debemos saber cuales son los principales retos que enfrentamos. Esta caja de herramientas es un material pedagógico en el que presentamos los puntos básicos de la transición energética y los debates que genera en torno a la justicia social. Encontrarás también una relación de recursos audiovisuales y lecturas por si quieres información más profunda. ¡Esperamos que te sea de utilidad!

GLOSARIO

- **Antropoceno (era geológica)**

Los humanos son una fuerza geomórfica a escala planetaria que ha dejado su huella en el planeta por las concentraciones de CO₂ y metano, y la velocidad de la extinción de especies. No existe consenso científico sobre el inicio del Antropoceno, variando entre la globalización, la revolución industrial, y la colonización de América.

Ha sido criticado por englobar a toda la humanidad como responsable, cuando el Norte Global es históricamente el que más ha generado emisiones. Alternativa: Capitaloceno.

- **Cambio climático**

El proceso de variación global del clima es causado principalmente por el uso de combustibles fósiles, entre otras actividades contaminantes.

- **Carbono-neutralidad**

Característica de una empresa, industria o país en donde se logra que las emisiones de gases contaminantes sean equivalentes a cero.

- **Contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)**

Los compromisos asumidos por los países para la reducción de emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero (GEI) y la adaptación al cambio climático. Se establecen como metas nacionales a cumplir.

- **Democracia energética¹**

El acceso universal a energías limpias y sostenibles para todos y todas.

1 Cadena, L. (2018). ¿Soberanía energética ya! Un manifiesto (Amigos de la Tierra Internacional). <https://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/11/Manifiesto-Soberani%C3%A1a-Energe%C3%A1tica-Ya-Espan%C3%83ol.pdf>

- **Límites planetarios**

Los límites ambientales de la tierra se miden considerando la sostenibilidad de 9 procesos fundamentales para la salud del planeta: cambio climático, contaminación química, agotamiento de la capa de ozono, aerosoles, acidificación del océano, ciclo de nitrógeno y del fósforo, consumo de agua dulce, cambio en el uso del suelo y biodiversidad.

Cinco procesos ya han excedido los límites sostenibles: el ciclo de nitrógeno, biodiversidad, cambio climático, cambio en el uso del suelo y contaminación química.

- **Pobreza energética**

Incapacidad de obtener servicios energéticos suficientes para tener una vida digna; así como el empleo de una parte significativa de sus ingresos en energía.

- **Transición energética**

El cambio de un sistema de energía basado en combustibles fósiles contaminantes y no renovables (petróleo, gas, carbón) a un sistema con bajas o nulas emisiones contaminantes (dióxido de carbono, entre otros) basado en energías renovables.

- **Transición energética justa**

Un proceso de transición energética que toma en cuenta las necesidades sociales y energéticas de la mayoría de la población y no afecta su capacidad de sostenimiento diario.

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ENERGÍAS?

¿De qué hablamos cuando hablamos de energía?
¿Siempre la hemos entendido de la misma manera?
Actualmente, cuando hablamos de energía pensamos en **recursos materiales**, aquello que nos permite hacer más con menos. Y es que la energía surge como concepto medible y gobernable junto con la industrialización, la “Modernidad” y el capitalismo: la energía barata permitía aumentar la producción y riquezas de las industrias. Pero también cumplió un rol fundamental en la expansión del colonialismo y la privatización de recursos. Los primeros conflictos socioambientales en Europa se dieron por los derechos a recolectar madera como combustible, y cómo las élites feudales cercaron el acceso a bosques y los privatizaron.
Pero la energía no es solo un recurso o una cosa, y las discusiones técnicas deben incorporar todas estas formas alternativas de vincularse con fuentes

de energías. Las energías son también fuerzas vitales que componen nuestro mundo y se entrelazan de manera compleja entre humanos y no-humanos. El río que alimenta la hidroeléctrica es un recurso energético para el discurso técnico, pero como organismo tiene muchos más significados dentro de distintas sociedades. Estas otras formas de habitar el mundo y relacionarse con no-humanos deben incorporarse en las discusiones sobre transición energética.

2. ¿QUÉ ES LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA?

Si tienes menos de treinta años, el cambio climático ha sido una constante en tu vida antes que una amenaza lejana y distante. Este proceso de variación global del clima es causado principalmente por el uso de combustibles fósiles, entre otras actividades contaminantes. En la era del Antropoceno, es evidente que es el problema más urgente que enfrentamos.

Para poder abordarlo, existen medidas comunes que los países del mundo han acordado. En el marco del Acuerdo de París en 2016, los países asistentes se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la definición de contribuciones nacionalmente determinadas (NDC). Con estas medidas, se propone alcanzar la carbono neutralidad y evitar el incremento de

la temperatura global². Para lograrlo, los países requieren transicionar del uso de energías basadas en combustibles fósiles hacia el uso de energías limpias tanto en el consumo como en los procesos de producción de sus economías. Ese proceso ha sido denominado **transición energética**.

Estrictamente no es un proceso nuevo en la historia de la humanidad, ya que anteriormente hemos transicionado de madera al carbón, y del carbón al petróleo como principales fuentes de energía más productivas. No obstante, esta nueva transición energética surge un novedoso esfuerzo para obtener energías limpias que permitan la sobrevivencia y plenitud de todos los seres vivos dentro de los límites planetarios.

2 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2020). Informe sobre la brecha en las emisiones del 2020. Resumen

3. ¿QUÉ RETOS ENFRENTA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA?

Los intentos para poder aplicar una transición energética acorde a la urgencia de la crisis climática han sido totalmente insuficientes. Investigaciones que recogen percepciones de líderes políticos de todo el mundo como el Reporte de Riesgos Globales para el 2022 del Foro Económico Mundial³, identifican el fracaso en atender la acción climática como la principal amenaza de escala global en el presente. **¿Por qué no se ha podido aplicar exitosamente medidas para avanzar con la transición energética?**

A nivel de organismos multilaterales se ha alcanzado un consenso respecto al problema que enfrentamos,

**Trazar rutas para una T.E.
justa requiere considerar
las desigualdades existentes
respecto al uso y acceso a
energías.**

aunque los mecanismos que se ponen en marcha para alcanzar esta transición resultan aún divergentes. Otro problema se ha vuelto constante en varios escenarios: no se ha logrado un avance significativo hacia dejar las energías contaminantes sin afectar principalmente los bolsillos de la población mayoritaria. Las medidas para eliminar los controles o subsidios a los combustibles fósiles de uso masivo han causado masivas protestas en los últimos tres años. Además, nuevos proyectos energéticos se realizan sin consulta, pasando por encima de los derechos territoriales de diversas poblaciones.

En suma, la ciudadanía no confía en los gobiernos cuando se trata de políticas energéticas, ya que estas terminan afectándola en lugar de los principales y poderosos emisores de gases contaminantes⁴ (cuadro 1).

4 Hossain, N. en Kasturi, C. S. (2022). Kazakhstan unrest highlights tricky terrain of fuel subsidy cuts. <https://www.aljazeera.com/economy/2022/1/13/kazakhstan-unrest-highlights-tricky-terrain-of-fuel-subsidy-cuts>

Cuadro 1: Casos de transiciones energéticas desiguales

País

Razones de las protestas masivas

Francia (2018)

Ante el incremento de los precios de combustibles en Francia, cuyo consecuente incremento en el costo del transporte público masivo afectó a los sectores populares, los denominados chalecos amarillos protagonizaron masivas protestas. Esta medida del gobierno de Macron fue parte de la alza de impuestos al carbono que afecta pero exime a sectores de enormes ganancias que contribuyen en gran medida a las emisiones de carbono.

Foto: Reuters y AFP

Ecuador (2019)

El Gobierno de Moreno decretó una serie de ajustes que afectan directamente al gasto público. Entre ellos estaba la eliminación del subsidio estatal a la gasolina diésel, causando una subida en los costos del transporte público. Esto fue respondido con protestas masivas organizadas por amplios sectores de transporte, pueblos indígenas, trabajadores y estudiantes.

Foto: David Díaz Arcos

Kazajistán (2022)

La eliminación de los controles de precios del gas de petróleo líquido, un combustible de uso popular, llevó a las protestas más grandes en la historia del país, desde la caída de la Unión Soviética. La duplicación de los precios de este combustible afectaba directamente la capacidad adquisitiva de parte importante de la población. Estas protestas llevaron a la dimisión del presidente Tokayev.

Foto: Abduaziz Madyarov

Colombia (2022)

La Guajira, Colombia, es el territorio donde habita el pueblo wayúu pero también tiene un alto potencial para la generación de energía eólica: se busca instalar más de 2,600 aerogeneradores, ocupando casi la totalidad de su territorio. Los wayúu han ocupado el Parque Eólico en protesta a la vulneración de sus derechos territoriales y de consulta y en busca de justicia socioambiental y territorial. El pueblo wayúu ya ha sufrido las consecuencias de la minería de carbón, que conllevó la reubicación de su pueblo y afectó especialmente a las mujeres.

Foto: Diario El Tiempo

4. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEBE SER UN ESPACIO DE DISPUTA DE LAS DESIGUALDADES

Trazar rutas para una verdadera transición energética justa requiere tomar en consideración las desigualdades que existen en el presente respecto al uso y acceso a energías. **Chancel y Piketty⁵ distinguen dos tipos de desigualdades en relación a la energía.** Por un lado, existe una exposición desigual a la contaminación respecto a energías basadas en combustibles fósiles en dos sentidos. Primero, se refiere a la destrucción de ecosistemas como externalidades en países y territorios en donde se extraen estos recursos, en su mayoría del Sur Global. Segundo, en el sentido de que los países más expuestos a las consecuencias de la crisis ecológica son los que menos han contribuido a la misma pero que, debido a sus condiciones

geográficas, se enfrentan a la destrucción de medios de vida por climas extremos.

Por otro lado, **existen también desigualdades respecto a la contribución a la contaminación.** La denominada “huella de carbono”, que identifica el nivel de nuestra contribución a las emisiones de CO₂, es distinta de acuerdo a nuestra capacidad adquisitiva y nuestros patrones de consumo. El Reporte Global de Desigualdad elaborado por el World Inequality Lab identifica que el 10% más rico del mundo ha contribuido al 47.6% de emisiones globales en 2019. Mientras que el 50% de la población mundial con menos ingresos solo ha contribuido en un 12% al total de emisiones de carbono.

5 Chancel, L., & Piketty, T. (2015). Carbon and inequality: From Kyoto to Paris. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3536.0082>

No obstante, el nuevo uso de tecnologías verdes no necesariamente implica que sean más justas socialmente. La transición energética puede ser un espacio de acumulación de capital a través de la gestión de nuevas energías, generando nuevos procesos de extractivismo verde⁶. La energía eléctrica y el uso de medios de transporte adaptados a ella se ha convertido en un nuevo mercado en el cual ya se identifican ganadores y perdedores. El principal empresario en ese rubro es Elon Musk, quién gracias a su incursión en este rubro de mercado, lidera el ranking mundial de billonarios según el portal de Bloomberg⁷. El litio es el recurso más importante para almacenar energía eléctrica y la extracción de este recurso ya empieza a generar disputas territoriales en los países en los que se encuentra como es el caso de Chile y Bolivia.

⁶ Ulloa, A. (2021). Transformaciones radicales ambientales frente a la destrucción renovada y verde, La Guajira, Colombia. Revista de geografía Norte Grande, 13–34.

⁷ Bloomberg Billionaires Index. "Daily Ranking of the World's Richest People". (2022)

5. FIN: ¿CÓMO ENTENDEMOS UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA Y SOSTENIBLE?

Una transición energética justa implica, en primer lugar, identificar energías no solo renovables sino también sostenibles socialmente. Con ello hacemos referencia a mecanismos auto sostenibles que se utilizan para su transformación y almacenamiento, así como el impacto limitado que estos procesos generan en los ecosistemas. Las energías eólicas, solares y fotovoltaicas, geotérmicas e hidroenergéticas de pequeña escala son ejemplos de ello.

Por otro lado, es necesario garantizar el acceso universal a energías limpias y sostenibles. Es decir, garantizar la democracia energética y concebir a la energía como un bien común al cual todos deben tener acceso de forma suficiente⁸.

Si bien los procesos de electrificación han reducido las brechas de acceso, mucha población todavía no puede acceder a energías limpias, fiables y asequibles. La democracia energética también requiere que todos los ciudadanos puedan tener una participación efectiva en los procesos de decisión sobre la transición energética, para asegurar que sus necesidades sean tomadas en cuenta. Sobre todo, se debe asegurar la participación de las mujeres, quienes han sido históricamente relegadas de los proyectos energéticos a pesar de ser las principales responsables de la obtención de combustibles para cocinar. El acceso a la energía limpia, sostenible y justa socialmente debe ser un derecho humano.

8 Amigos de la Tierra (2018) Soberanía Energética ya. Un manifiesto.

Finalmente, es pertinente preguntarnos ¿cómo podemos asegurar que esto ocurra? Además de una vigilancia constante por parte de las organizaciones sociales, sociedad civil y comunidades urbanas y rurales a los procesos de transición energética, es necesario establecer metas de financiamiento claras y contundentes. Para ello, es fundamental identificar la escala de responsabilidad histórica diferenciada entre países en esta crisis. Son los países que más han contribuido con las emisiones de gases de efecto invernadero los llamados a contribuir en mayor alcance⁹.

⁹ Monge, C., Ballón, E., Glave, M. y Ampuero, J. (2021) Identificación de tendencias, actores, agendas y oportunidades de intervención en territorios dependientes en el contexto de la transición energética. Fundación Ford. Lima, Perú.

RECURSOS RECOMENDADOS

Audiovisuales:

Video '¿Para quién es la energía, para quienes es el futuro?

| Te Resumo la Transición Energética': https://youtu.be/wj_ZCHuNDUo

Diálogo de saberes – Grabación: <https://web.facebook.com/Ecorazonar/videos/283641073729135>

Video Descarbonización de la economía y transición energética de La Casa Encendida: <https://www.youtube.com/watch?v=q4zlZUuQy18>

Video Autosustentables: Transición energética de Canal Encuentro

Página web: Feral Atlas. <https://feralatlas.supdigital.org/index?text=isc-burn&ttype=essay&cd=true>

Página web: Buried sun. <http://buriedsun.com/>

Videojuegos

Oiligarchy: <https://www.molleindustria.org/en/oiligarchy/>

Ahora puedes ser el protagonista de la era del petróleo: explora y perfora alrededor del mundo, corrompe a los políticos, detén las energías alternativas y aumenta la adicción al petróleo. ¡Asegúrate de divertirte antes de que los recursos comiencen a agotarse! (Disponible en inglés)

LECTURAS RECOMENDADAS

Esta selección de textos está ordenada por temas, así que es posible que algunos títulos aparezcan bajo más de uno.

América Latina

Bárcena, A., Samaniego, J., Peres Núñez, W., & Alatorre, J. E. (2020). *La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe ¿seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?* Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://doi.org/10.18356/1f198404-es>

Becker, A. (2021, noviembre). La transición energética y la guerra por los recursos del Sur Global. *Nueva Sociedad*. <https://nuso.org/articulo/transicion-energetica-recursos-sur-global-litio/>

Bertinat, P., Chemes, J., & Forero, Lydia Fernanda. (2020). *Transición energética. Aportes para la reflexión colectiva* (Transnational Intitute; Taller Ecologista). <https://transicion-energetica-popular.com/wp-content/uploads/2020/10/TransicionEnergetica-Reporte.pdf>

Chirif, A., & International Work Group for Indigenous Affairs (Eds.). (2018). *Deforestación en tiempos de cambio climático*. IWGIA, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.

Fornillo, B. (2018). Hacia una definición de transición energética para Sudamérica: Antropoceno, geopolítica y posdesarrollo. *Prácticas de Oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales*, 20, Article 20. <http://revistas.ungs.edu.ar/index.php/po/article/view/104>

Monge, C., Ballón, E., Glave, M. y Ampuero, J. (2021) Identificación de tendencias, actores, agendas y oportunidades de intervención en territorios dependientes en el contexto de la transición energética. Fundación Ford. Lima, Perú.

Quirós-Tortós, J., Godínez-Zamora, G., De La Torre Ugarte Pierrend, D. G., Heros, C., Lazo Lazo, J., Ruiz, E., Quispe, B., Diez Canseco, D., Garro, F., Mora, J., Eguren, L., Sandoval, M., Campos, S., Salmeri, M., Baron, R., Fernández-Baca, J., Iju Fukushima, A. S., Saavedra, V., & Vogt-Schilb, A. (2021). *Costos y beneficios de la carbono-neutralidad en Perú: Una evaluación robusta*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0003286>

Rivera Albarracín, L. (2019). El cambio climático y el desarrollo energético sostenible en América Latina y el Caribe al amparo del Acuerdo de París y de la Agenda 203. *Documentos de Trabajo*. <https://doi.org/10.33960/issn-e.1885-9119.DT15>

Ulloa, A. (2021). Transformaciones radicales ambientales frente a la destrucción renovada y verde, La Guajira, Colombia. *Revista de geografía Norte Grande*, 13–34.

Soler Villamizar, J. P. (2020). *Transición energética en América Latina*.

CENSAT Agua Viva. <https://opsur.org.ar/2020/06/09/transicion-energetica-en-america-latina/>

Wyczykier, G., & Anigstein, C. (2019). *Sindicalismo y disputas socioambientales: La transición justa en clave latinoamericana*. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/129884>

Alternativas al desarrollo

Berinat, P., Chemes, J., & Forero, Lydia Fernanda. (2020). *Transición energética. Aportes para la reflexión colectiva* (Transnational Institute; Taller Ecologista). <https://transicion-energetica-popular.com/wp-content/uploads/2020/10/TransicionEnergetica-Reporte.pdf>

Cadena, L. (2018). *¡Soberanía energética ya! Un manifiesto* (Amigos de la Tierra Internacional). <https://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/11/Manifiesto-Soberani%C3%A1a-Energe%C3%A1tica-Ya-Espan%C3%83ol.pdf>

Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., Demaria, F., & Acosta, A. (2019). *Pluriverso: Un diccionario del posdesarrollo*. Icaria. <https://books.google.co.uk/books?id=u\AYEAAAQBAJ>

Raworth, K. (2012). *Un espacio seguro y justo para la humanidad ¿Podemos vivir dentro del donut?* Oxfam. <https://www.oxfam.org/es/informes/un-espacio-seguro-y-justo-para-la-humanidad>

Walter, M., & Conde, M. (2017). *Extractivismo, debates sobre*

decrecimiento y otras formas de pensar el mundo. https://www.researchgate.net/publication/328912524_Extractivismo_debates_sobre_decrecimiento_y_otras_formas_de_pensar_el_mundo

Perspectivas teóricas

Ingold, T. (2012). *Ambientes para la vida: Conversaciones sobre humanidad, conocimiento y antropología*. Ediciones Trilce. <https://books.google.co.uk/books?id=9X\LtIdMI8C>

Martinez-Alier, J., & Roca Jusmet, J. (2013). *Economía ecológica y política ambiental* (3a. ed. rev. y aumentada). Fondo de Cultura Económica.

Naredo, J. M. (2002). Economía y sostenibilidad: La economía ecológica en perspectiva. *Polis. Revista Latinoamericana*, 2, Article 2. <https://journals.openedition.org/polis/7917>

Walter, M., & Conde, M. (2017). *Extractivismo, debates sobre decrecimiento y otras formas de pensar el mundo*. https://www.researchgate.net/publication/328912524_Extractivismo_debates_sobre_decrecimiento_y_otras_formas_de_pensar_el_mundo

Recomendaciones de organismos multilaterales

Bárcena, A., Samaniego, J., Peres Núñez, W., & Alatorre, J. E. (2020). *La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe ¿seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?* Comisión Económica para

América Latina y el Caribe. <https://doi.org/10.18356/1f198404-es>
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2015). *Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf

Quirós-Tortós, J., Godínez-Zamora, G., De La Torre Ugarte Pierrend, D. G., Heros, C., Lazo Lazo, J., Ruiz, E., Quispe, B., Diez Canseco, D., Garro, F., Mora, J., Eguren, L., Sandoval, M., Campos, S., Salmeri, M., Baron, R., Fernández-Baca, J., Iju Fukushima, A. S., Saavedra, V., & Vogt-Schilb, A. (2021). *Costos y beneficios de la carbono-neutralidad en Perú: Una evaluación robusta*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0003286>

Lecturas en inglés

Chancel, L., & Piketty, T. (2015). *Carbon and inequality: From Kyoto to Paris*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3536.0082>

Dengler, C., & Seebacher, L. M. (2019). What About the Global South? Towards a Feminist Decolonial Degrowth Approach. *Ecological Economics*, 157, 246–252. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.11.019>

Ingold, T. (2000). *The perception of the environment: Essays on livelihood, dwelling & skill*. Routledge.

International Energy Agency & World Bank. (2017). *Sustainable Energy for all—Progress toward Sustainable Energy*. (World Bank). <https://>

www.seforall.org/system/files/2019-04/GTF%20Executive%20Summary%202017.pdf

Internationale Arbeitsamt (Ed.). (2018). *Greening with jobs*. International Labour Office.

IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Yu, & B. Zhou, Eds.). Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf

Patel, R., & Moore, J. W. (2017). Chapter Six: Cheap Energy. En *A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet*. University of California Press. <https://doi.org/doi:10.1525/9780520966376>.

Para más textos, puedes consultar nuestra biblioteca en constante expansión en Zotero: https://www.zotero.org/groups/4555736/transicin_energetica

Socios:

Donante:

